

VII–VIII ASRLARDA MAHALLIY HUKMDORLAR, SOLIQ SIYOSATI VA DINIY O‘ZGARISHLAR O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIK

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tarix fakulteti “O‘zbekiston tarixi” kafedrası I bosqich doktoranti, t.f.f.d.

Ungalov Azizbek Amiriddin o‘g‘li

Tel.: 90 100-10-22; E-mail:

azizbek.ungalov11111@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7600-941X>

***Annotatsiya.** Maqolada VII–VIII asrlarda Markaziy Osiyo mahalliy hukmdorlarining siyosiy mavqeyi, arab xalifaligi joriy etgan soliq tizimi va mintaqadagi diniy o‘zgarishlar o‘zaro bog‘liq yagona jarayon sifatida tahlil qilinadi. Jizya, xiroj va ushr kabi fiskal majburiyatlar nafaqat iqtisodiy yuk, balki kishining huquqiy va diniy mansubligini belgilovchi siyosiy vosita bo‘lganligi ko‘rsatiladi. Sug‘d, Tohariston va Xuroson misolida mahalliy aristokratiya goh eski tartiblar himoyachisi, goh markaz bilan xalq o‘rtasidagi soliq vositachisi, goh esa islomni siyosiy legitimatsiya hamda iqtisodiy manfaat yo‘lida qabul qilgan guruh sifatida namoyon bo‘lgani aniqlanadi. Tadqiqotda islomlashuv yagona majburiy akt emas, murakkab ijtimoiy-iqtisodiy moslashuv jarayoni sifatida talqin qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** mahalliy hukmdorlar, soliq siyosati, jizya, xiroj, islomlashuv, Movarounnahr, Sug‘d, Tohariston, diniy konversiya, mavoliylar.*

***Аннотация.** В статье политическое положение местных правителей Средней Азии VII–VIII веков, налоговая система Арабского халифата и религиозные изменения региона рассматриваются как единый взаимосвязанный процесс. Показано, что фискальные обязательства – джизья, харадж и уshr – были не только экономическим бременем, но и политическим инструментом, определявшим правовую и религиозную принадлежность человека. На примере Согда, Тохаристана и Хорасана установлено, что местная аристократия выступала то защитником прежних порядков, то налоговым посредником между центром и населением,*

то группой, принявшей ислам ради политической легитимации и экономической выгоды. Исламизация трактуется не как единовременный принудительный акт, а как сложный социально-экономический процесс адаптации.

Ключевые слова: *местные правители, налоговая политика, джизья, харадж, исламизация, Мавераннахр, Согд, Тохаристан, религиозная конверсия, мавали.*

Abstract. *This article examines the political standing of Central Asian local rulers in the seventh and eighth centuries, the fiscal system introduced by the Arab Caliphate, and the region's religious changes as a single interrelated process rather than separate phenomena. It argues that fiscal obligations – jizya, kharaj and ushr – were not merely an economic burden but a political instrument that defined a person's legal and religious affiliation. Drawing on the cases of Sogdiana, Tukharistan and Khurasan, it shows that the local aristocracy acted at times as a guardian of the old order, at times as a fiscal intermediary between the centre and the population, and at times as a group that embraced Islam for political legitimacy and economic advantage. Islamization is interpreted not as a single coercive act but as a complex process of socio-economic adaptation.*

Keywords: *local rulers, fiscal policy, jizya, kharaj, Islamization, Transoxiana, Sogdiana, Tukharistan, religious conversion, mawali.*

KIRISH. VII asrning ikkinchi yarmidan boshlab Movarounnahr va Xuroson arab xalifaligining sharqiy chegara mintaqasiga aylandi va bu yerda bir necha asr davom etgan murakkab siyosiy, fiskal hamda diniy transformatsiya boshlandi. An'anaviy tarixshunoslikda mazkur jarayonning uchta qirradi – mahalliy hukmdorliklar taqdiri, soliq tizimining o'rnatilishi va islomning yoyilishi – ko'pincha bir-biridan ajratilgan holda o'rganilgan. Holbuki, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar tahlili bu uch hodisa yagona mexanizmning bir-biri bilan shartlangan bo'g'inlari ekanini ko'rsatadi.

Tadqiqotning markaziy muammosi shundan iborat: mahalliy hukmdorning siyosiy mavqeyi, uning xalifalik ma'muriyati bilan munosabati, zimmasidagi soliq majburiyatlari va diniy mansubligi bir-biriga bog'liq edi. Soliq bu yerda sof iqtisodiy yuk emas, balki kishining huquqiy maqomini va diniy mansubligini belgilab beruvchi mezon vazifasini ham bajargan. Aynan shu sababli islomni qabul qilishni faqat e'tiqod almashinuvi sifatida emas, ayni paytda fiskal bosim, siyosiy sadoqat va ijtimoiy moslashuvning natijasi sifatida ko'rish zarur. Zamonaviy tadqiqotlarda ham diniy konversiyaning iqtisodiy asoslari ilk islom davrining eng kuchli omillaridan biri sifatida baholanadi [Simonsohn, 2017, p. 199–201].

MATERIALLAR VA METODLAR. Tadqiqotning manbaviy tayanchini xalifalik fiskal siyosatiga oid yozma manbalar, ularning zamonaviy ilmiy talqinlari, shuningdek numizmatik va epigrafik dalillar tashkil etadi. Xususan, Toharistonning Guzgon viloyatida topilgan, pahlaviy tilida “jizya uchun zarb qilindi” degan qarshi tang'a bosilgan VII asr oxiri – VIII asr boshlariga oid kumush tangalar fiskal majburiyatning moddiy isboti sifatida muhim ahamiyatga ega [Huseini, 2022, p. 532–533]. Yozma manbalar sirasiga xalifalik devonxonasi hujjatlari, papirus soliq yozishmalari hamda o'rta asr solnomalari – Zuqnin yilnomasi, al-Makarim xronikasi va Ibn Kammunaning polemik asari kabi materiallar kiradi; ular asosan ikkilamchi adabiyotlar orqali ilmiy muomalaga olingan [Simonsohn, 2017, p. 199–203].

Materialni qayta ishlashda manbashunoslik tahlili, tarixiy-qiyosiy yondashuv, fiskal-tarixiy tahlil hamda diniy transformatsiya yondashuvi qo'llanildi. Hududiy qiyoslash usuli Sug'd, Tohariston va Xuroson misolida soliq bosimi bilan diniy o'zgarishlar o'rtasidagi bog'liqlikni ajratib ko'rsatish imkonini berdi. Manbalarning faktologik qiymati ularning mafkuraviy qatlamidan ajratilgan holda, tanqidiy filtr orqali baholandi.

NATIJALAR. *Mahalliy hukmdorlarning siyosiy mavqeyi.* Fath etilgan dastlabki o'n yilliklarda xalifalik mahalliy boshqaruv tuzilmasini butunlay sindirmadi, aksincha, soliq yig'ishni asosan mahalliy nasroniy yoki zardushtiy elita

vakillariga ishonib topshirdi [Saleh, Tirole, 2018, p. 27–28]. Sugʻd va Toharistonning dehqonlari – mahalliy zodagonlari – markaz bilan xalq oʻrtasida vositachi rolini ixtiyoriy bajardilar: ular aholidan oʻlponni yigʻib, arab moliya vakillariga topshirar, bu esa arab maʼmuriyatining aholiga bevosita taʼsir oʻtkazishiga yoʻl qoʻymas edi [Huseini, 2022, p. 528]. Samarqand hukmdori Gʻurakning siyosati bu moslashuvchanlikning yorqin namunasidir: u Qutayba ibn Muslim bilan shartnoma tuzgan, ammo keyinchalik Umaviylarga qarshi Turgashlar konfederatsiyasi va Tan imperiyasidan harbiy yordam izlagan [Huseini, 2022, p. 528].

Soliq siyosatining amaliy shakllari. Fiskal tizimning oʻzagini gʻayrimusulmonlardan olinadigan jon soligʻi (jizya) va yer soligʻi (xiroj) hamda musulmonlardan olinadigan yengilroq ushr tashkil etgan. Jizya daromadga qarab uchta stavkada (1, 2 va 4 dinor) undirilgan boʻlsa-da, regressiv tabiati tufayli quyi qatlamlarning yillik byudjetini batamom quritardi [Saleh, Tirole, 2017, p. 2]. Yer egaligida ham huquqiy tengsizlik mavjud edi: xiroj toʻlovchilar yerdan faqat foydalanish huquqiga ega boʻlib, uni davlatdan ijaraga olgan deb hisoblangan, ushr toʻlovchi arablar esa xususiy mulk huquqidan bahramand boʻlgan [Saleh, Tirole, 2017, p. 11]. Manbalarda fiskal bosimning eng ogʻir koʻrinishlari ham qayd etilgan – vafot etganlarning oʻlpon qarzlari tiriklar zimmasiga ortilishi aholining umumiy qashshoqlashuviga sabab boʻlgan [Lev, 2021, p. 10].

Diniy oʻzgarishlar va konversiya jarayonlari. Manbalarning aksariyati islomni qabul qilishning kuchli iqtisodiy turtkisini bevosita tan oladi. Xalifa Umar ibn Abdulaziz fiskal reskriptida jizya toʻlayotgan yahudiy, nasroniy yoki majusiy islomni qabul qilsa, barcha musulmon imtiyozlaridan bahramand boʻlishini eʼlon qilgan edi [Simonsohn, 2017, p. 200–201]. Biroq konversiyaning oʻzi qatʼiy huquqiy ramkaga solingan “qaytishsiz holat” boʻlib, irtidod oʻlim bilan jazolangan, musulmonning farzandi avtomatik musulmon sanalgan [Saleh, Tirole, 2017, p. 10]. Ayni paytda mahalliy maʼmurlar konvertlarni qiyin ahvolga solar, ulardan sunnat

qilinganlik, namoz va Qur'on tilovatini talab qilib, jizyani undirishda davom etardilar [Lev, 2021, p. 14].

Soliq siyosati va diniy mansublik o'rtasidagi bog'liqlik. Tadqiqotga jalb etilgan materiallar soliq bilan e'tiqod o'rtasida bevosita aloqa bo'lganini ko'rsatadi. Jizya bekor qilingach, soliq tushumlari keskin pasaygan va Umaviy noiblar inqirozni qoplash uchun yangi musulmonlardan – mavoliylardan – soliq talab qila boshlaganlar [Lev, 2021, p. 11–12]. Bu vaziyat zamonaviy iqtisodiy tahlilda Laffer egri chizig'ining salbiy tomoniga tushib qolish sifatida izohlanadi: xalifalik konversiyaga da'vat qilaverishi natijasida g'azna daromadi qisqargan, buni qoplash uchun esa yagona yer solig'i summasi sun'iy ravishda oshirilgan [Saleh, Tirole, 2017, p. 2]. 750-yilga kelib fiqhshunoslar yer solig'ini birxillashtirib, yangi musulmonlardan ham endilikda ushr emas, og'irroq xiroj undirilishini qonunan belgiladilar [Saleh, Tirole, 2018, p. 2–3].

Hududiy farqlar va umumiy tendensiyalar. Mavjud dalillar Sug'd, Tohariston va Xurosonda jarayon turlicha kechganini ko'rsatadi. Sug'dda mahalliy konvertlardan jizyani undirishda ularni ommaviy tahqirlash – kiyimlarini yirtish, e'tiqodini sinash – katta qo'zg'olonga sabab bo'ldi [Huseini, 2022, p. 530]. Toharistonning Guzgon va Faryob viloyatlaridagi zardushtiy va buddist elita esa islomiy soliq markazlashuviga qarshilik ko'rsatib, isyonchilarni qo'lladi [Huseini, 2022, p. 533]. Xurosonda fiskal va etnik adolatsizlik mavoliylarni Abbosiylar inqilobining asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylantirdi [Malik, 2024, p. 69]. Mintaqaning ayrim hududlari, jumladan Xorazm va Farg'ona bo'yicha jalb etilgan manbalarda mustaqil daliliy material yetarli emas, shu bois bu vohalar bo'yicha qat'iy xulosa chiqarishdan tiyilindi.

MUHOKAMA. Olingan natijalar diniy o'zgarishni soliq bosimining bevosita va yagona oqibati sifatida talqin qilishdan ehtiyot bo'lish lozimligini ko'rsatadi. Manbalardagi dalillar bir nechta omilning o'zaro ta'sirini ochib beradi: fiskal yuk, mahalliy hukmdorlik mavqeyini saqlash istagi, ijtimoiy bosim, iqtisodiy manfaat va

eski diniy tartiblarning zaiflashuvi. Bir guruh tadqiqotlar islomlashuvni avvalo iqtisodiy ratsionallik bilan izohlaydi – bu yondashuvga ko‘ra, konversiya soliqdan, og‘ir ijtimoiy maqomdan va hatto jinoiy javobgarlikdan qutulish vositasi bo‘lgan [Simonsohn, 2017, p. 208]. Manbalarda hatto o‘rta asr mualliflarining o‘zi shu fikrni ilgari surgani qayd etiladi: Ibn Kammuna o‘z davridagi konversiyalarni soliqdan qochish, xavfdan qutulish yoki mansabga erishish bilan izohlagan edi [Simonsohn, 2017, p. 199].

Shu bilan birga, mavjud materiallarni faqat fiskal-iqtisodiy modelga bo‘ysundirish bir tomonlamalikka olib keladi. Soliqni undirish amaliyotida ma’murlarning shaxsiy munosabati hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan: dushmanlik kayfiyatidagi hokim kamsituvchi soliqlarni me’yordan ortiq qo‘llab, aholini iqtisodiy jihatdan sindirgan [Saleh, Tirole, 2017, p. 8]. Boshqa yondashuv esa konversiyaning ijtimoiy-psixologik jihatini ta’kidlaydi – e’tiqod almashinuvi ko‘p hollarda “ijtimoiy tarmoq” bosimi ostida tezlashgan, chunki arab ma’muriyatidan ajralib qolish xavfli hisoblangan [Saleh, Tirole, 2018, p. 33]. Bu qarashlar bir-birini inkor etmaydi, balki yagona murakkab jarayonning turli qirralarini ochib beradi.

Mahalliy hukmdorlarning roli ham bir xil emas edi. Toharistonda zardushtiy va buddist zodagonlar eski tartib himoyachisi sifatida islom solig‘ining markazlashuviga qarshi turdilar [Huseini, 2022, p. 533]. Ayni paytda, Movarounnahr boshqaruvining asli zardushtiy tabaqadan bo‘lgan Somonxudot avlodlariga o‘tishi – ya’ni islomni qabul qilgan mahalliy sulolaning hokimiyatga kelishi – diniy o‘zgarishni siyosiy legitimatsiya va mintaqaviy mustaqillik vositasiga aylantirgan eng yorqin misoldir [Permana, 2025, p. 1434–1435]. Bu hodisa diniy transformatsiyani keskin uzilish emas, balki mahalliy elitaning yangi sharoitlarga moslashuvi sifatida ko‘rish kerakligini tasdiqlaydi.

Soliq, til va siyosiy nazorat o‘rtasidagi bog‘liqlik ham diqqatga sazovor. Xalifa Abd al-Malik jizya va xiroj devonlarini yunon hamda fors tilidan arab tiliga

o‘tkazganda, bu nafaqat ma‘muriy, balki fiskal nazoratni mahalliy elita qo‘lidan tortib olish chorasi edi; fors-sug‘diy tilli soliq amaldorlari esa bu islohotga qarshilik ko‘rsatib, Movarounnahrda ikki tilning aralash qo‘llanishini ma‘lum muddat saqlab qoldilar [Permana, 2025, p. 1430–1431]. Bu kurash mahalliy hukmdorlik tuzilmasining xalifalik markazlashuviga passiv qarshiligini namoyon etadi. Pirovardida markazlashtirilgan soliq siyosatining ochko‘zligi al-Horis ibn Surayj boshchiligidagi keng koalitsiyani – norozi arab askarlari, sug‘d konvertlari va Baqtriya hukmdorlarini – yagona harakatga birlashtirdi [Huseini, 2022, p. 516–517], bu esa diniy shior ostida amalga oshgan isyonlarning aslida ijtimoiy-fiskal asosga ega bo‘lganini ko‘rsatadi.

XULOSA. Tadqiqot natijalari bir qator umumiy xulosalarni umumlashtirish imkonini beradi. Avvalo, VII–VIII asrlarda Markaziy Osiyoda mahalliy hukmdorlik, soliq siyosati va diniy o‘zgarishlar bir-biridan ajralgan hodisalar emas, balki o‘zaro shartlangan yagona jarayonning bo‘g‘inlari bo‘lgan. Bunda jizya, xiroj va ushr singari fiskal majburiyatlar shunchaki iqtisodiy yuk bo‘lib qolmay, kishining huquqiy va diniy mansubligini belgilovchi siyosiy mezon vazifasini ham bajargan. Shu bois islomni qabul qilish ko‘p hollarda e‘tiqodiy emas, balki soliqdan, kamsitishdan va ijtimoiy tazyiqdan qutulish hamda yangi imtiyozli qatlamga qo‘shilish bilan bog‘liq pragmatik tanlov bo‘lgan. Mahalliy aristokratiya esa bu jarayonda yagona pozitsiyada turmagan: u goh eski diniy tartiblar himoyachisi, goh markaz bilan xalq o‘rtasidagi soliq vositachisi, goh esa konversiyani siyosiy legitimatsiya quroliga aylantirgan guruh sifatida namoyon bo‘lgan. Fiskal bosim bilan diniy mansublik o‘rtasidagi ziddiyat – jizya bekor qilingach g‘aznaning qisqarishi va uni xiroj orqali qoplash urinishlari – ham markaz, ham viloyat darajasida doimiy nizolarni keltirib chiqargan. Soliqqa qarshi ko‘tarilgan isyonlar – Sug‘ddagi qo‘zg‘olonlar, al-Horis ibn Surayj harakati, Abbosiylar inqilobida mavoliylarning ishtiroki – diniy shior ostida kechgan bo‘lsa-da, aslida ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy negizga ega edi. Shunday ekan, mintaqada islomlashuvni keskin

uzilish emas, balki mahalliy siyosiy-iqtisodiy sharoitlar bilan bog‘liq, hududiy jihatdan notekis kechgan murakkab ijtimoiy moslashuv jarayoni sifatida talqin qilish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Behbudov G. N., Mammadov S. A. Political Movements and Political-Legal Thought in Central Asia in the Middle Ages // *MSI Journal of Arts, Law and Justice*. – 2025. – Vol. 2, Is. 12. – P. 1–13.
2. Huseini S. R. The Rebellion of al-Hārith b. Surayj (116–28/734–46): The Local Perspective // *Al-‘Uṣūr al-Wuṣṭā*. – 2022. – Vol. 30. – P. 516–553.
3. Lev Y. Islamization and Acculturation at the Time of ‘Umar II (717–720) // *Al-Qantara*. – 2021. – Vol. XLII, № 1. – P. 1–45.
4. Malik S. The Umayyad and Abbasid Dynasties: Political Transformation and Cultural Flourishing in Early Islamic History // *Al-Azm*. – 2024. – Vol. 5, Is. 2. – P. 67–72.
5. Permana I. M., Putra R. H., Munandar A. N. I. The Political Battle for Local Languages Under the Arab Domination in the Umayyad and Abbasid Caliphates // *Journal La Sociale*. – 2025. – Vol. 06, Is. 05. – P. 1428–1438.
6. Saleh M., Tirole J. *Taxing Identity: Fiscal Policy and Conversions in Early Islam*. – Toulouse: Toulouse School of Economics, 2018. – 59 p.
7. Saleh M., Tirole J. *Taxing Unwanted Populations: Fiscal Policy and Conversions in Early Islam*. – Nashville: American Economic Association, 2017. – 59 p.
8. Simonsohn U. Conversion, Exemption, and Manipulation: Social Benefits and Conversion to Islam in Late Antiquity and the Middle Ages // *Medieval Worlds*. – 2017. – № 6. – P. 196–216.
9. Абраева, М., Халилова, Р. У., & Муслимова, Ю. Ч. (2020). Анализ двойных рассеянных звездных скоплений из разных каталогов вероятно двойных РЗС. In *Colloquium-journal* (No. 22 (74), pp. 17-19). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості.

10. Jumayeva, M. (2022). Islom ma'rifatining ta'lim-tarbiya sivilizatsiyasiga ta'siri. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2 (8), 41–44.
извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/3419>.